

**MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PARTIAL CONGENITAL
INTESTINAL OBSTRUCTION IN NEWBORNS AND
INFANTS**

Boboyev M. Sh.

Sattarov J. B.

Tashkent State Medical University (TSMU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455579>

ARTICLE INFO

Received: 20th October 2025

Accepted: 26th October 2025

Online: 27th October 2025

KEYWORDS

*Congenital partial intestinal
obstruction, diagnosis,
newborns.*

ABSTRACT

The article presents the results of an analysis of the frequency, clinical forms, and variants of congenital partial intestinal obstruction (CPI) in 123 pediatric patients observed during the period 2015–2022. All patients underwent a comprehensive examination, including clinical and laboratory studies as well as imaging diagnostics (ultrasound, radiography, computed tomography). The clinical manifestations of the disease and the diagnostic features were examined in detail depending on the anatomical localization and type of intestinal obstruction. Factors complicating the course of CPI were identified, and approaches to optimizing diagnosis and early detection of the pathology were proposed.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЧАСТИЧНОЙ ВРОЖДЁННОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ У НОВОРОЖДЁННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ**

Бобоев М.Ш.

Саттаров Ж.Б.

Ташкентский Государственный медицинский университет (ТГМУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455579>

ARTICLE INFO

Received: 20th October 2025

Accepted: 26th October 2025

Online: 27th October 2025

ABSTRACT

В статье представлены результаты анализа частоты различных форм и клинических вариантов врождённой частичной кишечной непроходимости (ВЧКН) у 123 пациентов детского возраста, наблюдавшихся в период 2015–2022 гг. Всем больным проводилось комплексное обследование, включающее клиничко-лабораторные методы и лучевую диагностику (ультразвуковое исследование, рентгенография, компьютерная томография). Детально рассмотрены клинические проявления заболевания и особенности

IF = 9.2

KEYWORDS

*Врождённая частичная
кишечная
непроходимость,
диагностика,
новорождённые.*

*диагностического процесса в зависимости от
анатомической локализации и варианта
обструкции кишечника. Выделены факторы,
осложняющие течение ВЧКН, а также предложены
пути оптимизации диагностики и раннего
выявления патологии.*

Актуальность. Врожденная частичная кишечная непроходимость (ВЧКН) представляет собой редкую, но клинически значимую патологию, встречающуюся приблизительно у одного из 66 000 новорождённых и составляющую от 1,8% до 15% всех случаев врождённой кишечной непроходимости [2,7]. Первое описание данной аномалии приписывается Binninger (1673 г.) [6,9]. Особенностью ВЧКН является высокая частота сочетания с другими врождёнными аномалиями, которые выявляются почти у половины пациентов (до 47%) [3].

Несмотря на длительную историю наблюдения данной патологии, научная литература по-прежнему ограничена. Наиболее часто описываются случаи полной мембранозной непроходимости, преимущественно диагностируемой в неонатальном периоде и подтверждаемой исключительно интраоперационно [1,8]. Упоминания о частичных формах атрезии, их клиническом течении и диагностических критериях остаются единичными, что значительно затрудняет своевременную диагностику и выбор тактики лечения.

В настоящее время отсутствуют обобщающие исследования, посвящённые современным алгоритмам клинической диагностики и подходам к лечению различных форм ВЧКН. Существующие публикации преимущественно касаются отдельных нозологических форм, таких как хроническая дуоденальная или мембранозная непроходимость, не охватывая всего спектра анатомо-функциональных вариантов [7]. Это приводит к недооценке разнообразия клинических проявлений и, как следствие, — к диагностическим ошибкам на догоспитальном и раннем госпитальном этапах [4-5,10].

Таким образом, врождённая частичная кишечная непроходимость остаётся актуальной проблемой неонатальной хирургии. Проведение систематизированных исследований, направленных на уточнение диагностических критериев, классификацию клинических форм и совершенствование лечебных подходов, представляется необходимым условием для повышения выживаемости и улучшения качества медицинской помощи данной категории пациентов.

Цель исследования - совершенствование комплексных диагностических подходов к выявлению врожденной частичной кишечной непроходимости у новорождённых и младенцев.

Материалы и методы исследования. В основу исследования положены результаты обследования и лечения 463 детей, госпитализированных в период с 2015 по 2022 годы с клиническими проявлениями врожденной частичной

кишечной непроходимости (ВЧКН) и сопутствующими патологиями органов брюшной полости. В работе рассматривалось распространение различных форм врожденной кишечной непроходимости, включая атрезию и стеноз двенадцатиперстной кишки, мембранозную форму, артериомезентериальную непроходимость, эмбриональные тяжи, кольцевидную поджелудочную железу и другие аномалии. Особое внимание уделялось оценке частоты встречаемости ВЧКН среди данной группы пациентов.

Из 463 обследованных детей у 123 (26,6%) был установлен диагноз ВЧКН в возрасте от 1 дня до 1 года. Из них у 105 (85,4%) выявлена высокая форма ВЧКН, у 18 (14,6%) — низкая форма. Гендерное распределение показало преобладание девочек — 72 (58,5%), в то время как мальчики составили 51 ребенка (41,5%).

Клинический материал был подвергнут ретроспективному анализу с последующим сопоставлением с контрольной выборкой. В основную группу (ОГ) включены 67 пациентов (54,5%), находившихся под наблюдением в период с 2019 по 2022 годы, в то время как группа сравнения (ГС) составила 56 пациентов (45,5%), проходивших обследование и лечение в период с 2015 по 2018 годы. Методологической основой исследования послужили усовершенствованные диагностические и лечебные алгоритмы, внедрённые в клиническую практику в последние годы.

В период с 2015 по 2022 год в Перинатальном центре Министерства здравоохранения Республики Узбекистан ультразвуковое исследование (УЗИ) было проведено у 50 790 беременных женщин на различных стадиях гестации. За этот же период зарегистрировано 45 580 родов, из которых 45 127 (99,0%) составили живорожденные дети, а 453 (0,99%) — мертворожденные. Диагноз врожденной кишечной непроходимости был подтвержден у 463 новорожденных, что составляет 1,0% от общего числа живорожденных в исследуемый период.

Для оценки функционального состояния желудочно-кишечного тракта применялся комплексный диагностический подход, включающий анализ анамнестических данных, клинических жалоб и объективных симптомов, а также широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. В диагностическую программу были включены методы: рентгенография, бариевая пассажная рентгеноскопия ЖКТ, ирригография, антенатальное ультразвуковое исследование беременных и плода, УЗИ органов брюшной полости, доплерография сосудов кишечника, компьютерная томография (КТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), эхокардиография и нейросонография.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ проводился с учётом комплексных данных о состоянии здоровья матерей, их социально-демографическом статусе, акушерском анамнезе, соматическом статусе, особенностях текущей беременности и родов, а также результатах антенатального скрининга. Кроме того, учитывались факторы, связанные с состоянием матери и плода. В исследовании приняли участие 123 новорожденных, находившихся под

наблюдением с диагнозом врожденной частичной кишечной непроходимости (ВЧКН) в период с 2015 по 2022 годы.

В анамнезе беременных женщин выявлены многочисленные факторы риска, способствующие осложнениям беременности на ранних сроках. В частности, у 45 пациенток (36,6%) зафиксированы тератогенные воздействия, связанные с приемом лекарственных средств, включая антибиотики различных групп, нестероидные противовоспалительные препараты и анти тиреоидные средства, в критические периоды гестации. У 17 женщин (13,8%) диагностированы инфекции группы TORCH, а у 8 (6,5%) — контакт с пестицидами. Многоводие было отмечено у 53 пациенток (43,1%) в анамнезе.

Клинические проявления ВЧКН и их манифестация у пациентов исследуемых групп детально представлены в таблице 1.

Таблица 1

Проявление клинических признаков у больных с ВЧКН (n=123)

Показатели	Исследуемые группы					
	ГС			ОГ		
	abs	M±m,%	P	abs	M±m,%	P
Клинические признаки ВЧКН (вздутие в животе, беспокойство, рвота, задержка стула и газов)	28	50,0±6,68	$\chi^2 = 53,714; p = 0,000$	29	43,28±6,05	$\chi^2 = 45,030; p = 0,000$
Подострая или рецидивирующая боль в животе	11	19,64±5,31		13	19,40±4,83	
Кишечное кровотечение	3	5,36±3,01		4	5,97±2,89	
Малабсорбция кишечника	1	1,79±1,77		2	2,99±2,08	
Опухолевидное образование в брюшной полости	3	5,36±3,01		5	7,46±3,21	
Различные комбинации 2 признаков	10	17,86±5,12		14	20,9±4,97	
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,850; p = 0,974					

Задержка внутриутробного роста плода, наряду с сопутствующими факторами, осложняющими процесс неонатальной адаптации, оказывала отрицательное влияние на течение ВЧКН, затрудняя проведение хирургических вмешательств и снижая эффективность терапевтических мероприятий. Совокупное или изолированное воздействие этих факторов способствовало ухудшению общего состояния 42 пациентов (34,1%), у которых были диагностированы гипоксия и ишемия центральной нервной системы. Кроме того, у 49 пациентов (39,8%) развился респираторный дистресс-синдром, у 3 пациентов (2,4%) выявлена гипербилирубинемия, у 7 новорожденных (5,7%) зафиксирована задержка внутриутробного роста, у 2 пациентов (1,6%) — отечный синдром, а у 3 пациентов (2,4%) — синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), что дополнительно усугубляло клиническую

картину. Одновременное наличие нескольких патологических состояний было отмечено у 71 новорожденного (57,7%), что приводило к нарушениям динамики массы тела и затрудняло процессы как ранней, так и поздней неонатальной адаптации.

Из 123 новорождённых с подтверждённым диагнозом врождённой частичной кишечной непроходимости (ВЧКН) у 105 пациентов (85,4%) была выявлена высокая форма непроходимости, тогда как у 18 (14,6%) — низкая форма. Детальное распределение нозологических форм высокой и низкой ВЧКН представлено в таблице 2.

Высокая форма врождённой частичной кишечной непроходимости, выявленная у 105 новорождённых (85,4%), обусловлена анатомическими препятствиями на уровне двенадцатиперстной кишки, приводящими к частичной обструкции просвета кишечника. Этиологическая структура включает: стеноз — в 4 случаях (3,8%), наличие дуоденальных мембран — в 17 случаях (16,2%), наружное сдавление двенадцатиперстной кишки перидуоденальными сращениями — в 10 случаях (9,5%), кольцевидную поджелудочную железу — у 9 пациентов (8,5%). Наиболее часто (в 62 случаях, что составляет 59,1%) высокая форма ВЧКН была связана с нарушениями ротации и фиксации кишечника (мальротацией). У трёх пациентов (2,9%) наблюдалась смешанная форма высокой непроходимости, обусловленная сочетанием нескольких анатомических факторов.

Низкая форма врождённой частичной кишечной непроходимости была выявлена у 18 пациентов (14,6%) и клинически проявлялась симптомами частичной кишечной обструкции. В данной группе в 4 случаях (22,2%) диагностированы перфорированные кишечные мембраны, в 3 случаях (16,7%) — врождённый стеноз тонкой кишки. У 7 пациентов (38,9%) непроходимость была обусловлена механическим сдавлением кишечника вследствие спаечных процессов и аномальных образований. В 4 случаях (22,2%) причиной развития симптомов нижней кишечной непроходимости послужила мальротация.

Таблица 2

Распределение пациентов с ВЧКН по возрасту и форме заболевания (n=123)

Локализация и характеристика частичной кишечной непроходимости	Новорожденные		до 3 месяцев		от 3 до 6 месяцев		6-9 месяце в		9-12 месяцев		Всего		
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	P
1. Высокие формы КН													
Стенозы ДПК	2	1,63	1	0,81	1	0,81	0	0,00	0	0,00	4	3,3	χ ² = 110,190; p = 0,000
Мембраны ДПК	15	12,20	2	1,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	13,8	
Наружное сдавление ДПК	14	11,38	4	3,25	0	0,00	1	0,81	0	0,00	19	15,4	

Сдавления ДПК в сочетании с мальротацией	52	42,28	9	7,32	1	0,81	0	0,00	0	0,00	62	50,4	
Сочетанные множественные формы	3	2,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,4	
P	Хи-квадрат Пирсона = 18,669; p = 0,097												
2. Низкие формы КН													
Стенозы кишечника	3	2,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44	$\chi^2 = 2,000;$
Мембраны кишечника	3	2,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81	4	3,25	
Наружное сдавление кишечника	5	4,07	1	0,81	1	0,81	0	0,00	0	0,00	7	5,69	
Сочетание низкой КН с мальротацией	2	1,63	2	1,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3,25	
P	Хи-квадрат Пирсона = 9,527; p = 0,390												
Всего:	99	80,49	19	15,45	3	2,44	1	0,81	1	0,81	123	100,00	

Алгоритм, опирающийся на определённые клинические и анамнестические критерии, позволяет выявлять этиологические факторы ВЧКН. Пошаговое обследование включает оценку общих клинических параметров и использование специализированных диагностических методик, адаптированных для новорождённых и младенцев (рис. 1).

Таким образом, этапы обследования пациентов с ВЧКН включают исключение острой хирургической патологии, определение причин заболевания и проведение дифференциальной диагностики с другими патологиями органов брюшной полости. Предложенные диагностические алгоритмы способствуют решению перечисленных задач и обеспечивают комплексный подход к диагностике и лечению ВЧКН у новорождённых и младенцев.

Рис. 1. Алгоритм ante- и постнатальной дифференциальной диагностики и тактики лечения при ВЧКН у плода и новорожденного

Заключение. ВЧКН составляет 26,6% от общего числа случаев кишечной непроходимости у новорождённых. Основными этиологическими факторами развития ВЧКН являются врождённые аномалии кишечной трубки (22,8%), мальротация кишечника (53,6%), патологии сопутствующих органов (21,1%) и многофакторные причины (2,4%). Среди ключевых факторов риска формирования ВЧКН у плода выделяются многоводие (43,1%), тератогенное воздействие лекарственных средств (36,6%), TORCH-инфекции (13,8%) и неблагоприятные факторы окружающей среды (6,5%).

Аntenатальная диагностика ВЧКН базируется на ультразвуковом исследовании, которое является эффективным методом скрининга и позволяет выявлять основные эхографические признаки: многоводие и расширение петель кишечника свыше 15 мм во втором триместре беременности, наблюдаемые у 100% исследуемых. В постнатальном периоде диагностическая точность УЗИ существенно возрастает при применении дополнительных методов обследования, таких как доплерография, рентгеноконтрастные исследования и компьютерная томография желудочно-кишечного тракта.

References:

1. Козлов Ю.А., Подкамнев В.В., Новожилова В.А. Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 189-224 с.
2. Ростовцев Н.М., Бабошко П.Г., Базалий В.Н., и др. Результаты лечения дуоденальной непроходимости у новорожденных // Педиатрический вестник Южного Урала. 2016. № 2. С. 63-66.

3. Саттаров Ж.Б., Ибрагимов А.В. Диагностика врожденной частичной кишечной непроходимости у новорожденных и детей грудного возраста// Журнал «Евразийский вестник педиатрии» Ташкент. 2024. (19). С.34-40.
4. Саттаров Ж.Б., Хуррамов Ф.М. Ультразвуковое исследование в диагностике врожденной кишечной непроходимости у детей// Доктор ахборотномаси. 2019.№ 3. С.93-97.
5. Цап Н.А., Рокина Л.В., Гайдышева Е.В., и др. Мембранозная непроходимость двенадцатиперстной кишки // Детская хирургия. 2019. Т. 23, № 10. С. 66-71.
6. Bethell G.S., Long A.-M., Knight M., Hall N.J. Congenital duodenal obstruction in the UK: a population-based study // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2020. Vol. 105. No. 2. P. 178–185. DOI: 10.1136/archdischild-2019-317085.
7. Chung P.H., Wong C.W., Ip D.K., et al. Is laparoscopic surgery better than open surgery for the repair of congenital duodenal obstruction? A review of the current evidences // JPediatr Surg. 2017. Vol. 52. No. 3. P. 498–505. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2016.08.010.
8. Lee S.S., Hwang S.T., Jang N.G., et al. A case of congenital duodenal web causing duodenal stenosis in a Down syndrome child: endoscopic resection with an insulatedtip knife // Gut Liver. 2021. Vol. 15. No.4. P.105-109.DOI: 10.5009/gnl.2011.5.1.105.
9. Mahendra K, Reyaz A, Sujeet P. Delayed presentation of a congenital duodenal web managed successfully with incision of web // BMJ Case Report. 2020. Vol. 22. P. e237307. DOI: 10.1136/bcr-2020-237307.
10. Rattan K.N., Singh J, Dalal P. Delayed presentation of congenital intrinsic duodenal obstruction in children with non-bilious vomiting: a diagnostic dilemma // J Ped Neonates. 2018. Vol. 7. P. 285–294. DOI: 10.7363/070218.